

KLINIK ANATOMIYA FANI O'QITISH USULLARINI TAKMONLASHTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV

Tulemetov Sabirjan Kalikovich

Alfraganus University, Tibbiyot kafedrası, t.f.n., dotsent,
tulemetov12@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ta'limga innovatsion yondoshuv - bu o'quv jarayoni samaradorligini oshirish, uni axborot kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish darajasiga mos kelishi va ortiqcha ta'lim muhitini yaratishdir. Multimedia tizimi kabi eng yangi o'quv qo'llanmalari o'quv materialini taqdim etish shakllarini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Multimedia taqdimotlari o'qituvchining vaqtini sezilarli darajada tejaydi, ishbilarmonlik muloqoti muhitini yaratadi, fikrlashni faollashtiradi, fanni o'rganishga bo'lgan motivatsiyani va talabalar tomonidan o'quv materialini o'zlashtirish sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, o'qitish usullari, multimedia, 3D rekonstruksiya.

ANNOTATION

An innovative approach to education is to increase the efficiency of the educational process, to comply with its level of development of information and communication technologies, and to create a redundant educational environment. The latest teaching aids, such as a multimedia system, allow you to diversify the forms of presentation of educational material. Multimedia presentations significantly save the lecturer's time, create an atmosphere of business communication, intensify reflection, increase the motivation for studying the discipline and the quality of mastering the educational material by students.

Keywords: innovation, teaching methods, multimedia, 3D reconstruction.

Ta'limga innovatsion yondashuv – ta'lim jarayoni samaradorligini oshirish, uning axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish darajasiga mos kelishi va qulay ta'lim muhitini yaratishdir [1, 8, 12]. Ma'ruza har doim kasbiy o'zini o'zi anglash va kasbiy mahoratni rivojlantirishga, shaxsning deontologik tarbiyasiga, yuqori motivatsiyaga, kasbiy tayyorgarlikka mazmunli munosabatni shakllantirishga qaratilgan hissiy ta'sirning an'anaviy va eng samarali shakli hisoblangan [2]. Ma'ruza o'quv jarayonini tashkil etishning boshqa shakllariga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega:

- ma'ruzachi va tinglovchilar o'rtasida bevosita ijodiy muloqot;
- tinglovchilar bilan birgalikda ijodkorlik: hissiy o'zaro ta'sir; talabalarni yangi fan yutuqlari bilan tanishtirishning iqtisodiy usuli; talabalarni keyingi mustaqil ishlarga rag'batlantirishning samarali usuli.

Biroq, klassik ma'ruza, ya'ni slaydlar yoki boshqa rasmlar bilan birga bo'lmagan o'qituvchining monologi eng kam samarali o'qitish usuli bo'lib, talabalar taqdim etilgan ma'lumotlarning atigi 5 % o'zlashtirishlarini ta'minlaydi, shuning uchun oliy ta'lim o'qituvchilari o'zlarining bilimlarini va ma'ruza mahoratlarini yaxshilashlari shart [5, 9, 10]. Ma'ruza materialini o'zlashtirish samaradorligini oshirish yo'llaridan biri zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi. Ayniqsa morfologik fanlarni o'qitishda o'zlashtirishning murakkabligi, inson a'zolarining tuzilishi va topografiyasini o'zlashtirishda ko'rgazmali materiallar, diagrammalar, modellar, fantomlar va boshqa ko'rgazmali qurollardan foydalanish zarur. Buning uchun topografik anatomiya va operativ xirurgiya kursini o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida o'quv jarayoniga multimedia imkoniyatlaridan keng foydalanish zarur. Ma'ruzalar uchun multimedia materiallarini ishlab chiqishda talabaning klinik tafakkurini rivojlantirishga va uni amaliy ishlarga tayyorlashga yordam beradigan fanning bo'limlariga alohida e'tibor qaratish lozim. Animatsion taqdimotlar talabalar tomonidan idrok etilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni aniq ko'rsatadi, masalan, turli xildagi jarrohlik choklarini qo'llash, jumladan, Albert, Shmiden va Multanovskiy bo'yicha chok qo'yish usullari; kraniotomiya qilish va hokazo. Albatta, multimedia mahsulotlari o'qitishning turli jihatlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Ma'ruza taqdimotining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- o'quv jarayonida talabalar tomonidan ma'lumot qabul qblishning bir nechta kanallaridan bir vaqtda foydalanishiga, shu orqali turli sezgi a'zolari tomonidan yetkaziladigan ma'lumotlarni integratsiyalashuviga erishish;
- jarrohlik aralashuvlarini simulyatsiya qilish imkoniyati;
- mavhum axborotni vizuallashtirish;
- tushuntirish uchun har qanday slaydni takrorlash imkoniyati;
- talabalarning kognitiv imkoniyatlari va talqinlarini rivojlantirish.

Shu bilan birga, shuni yodda tutish kerakki, maxsus effektlarni suiste'mol qilish, shuningdek, haddan tashqari ko'p miqdordagi ma'lumotlar materialni o'zlashtirishni yomonlashtiradi, chunki ular o'quv jarayonida diqqatni chalg'itishi mumkin.

Ma'ruzalarda multimediyadan foydalanish uchun quyidagi talablar mavjud:

- bir detalni turli burchaklardan va har xil kattalashtirishda namoyish qilish, kerakli ma'lumotni aniqlashtirishga yordam beradi;
- operatsiyalarning asosiy bosqichlarini aks ettiruvchi qisqa videolarni namoyish qilish;
- illyustrativ materialning (chizmalar, diagrammalar, diagrammalar va boshqalar) bir xil dizayni va materialni takomillashtirish imkoniyati;
- o'qituvchi tomonidan boshqariladigan animatsiya, harakatlanuvchi strelkalar, qavslar yordamida rasmning kerakli qismini ajratib ko'rsatish;
- aytib turilganda tushunish qiyin bo'lgan matn va raqamli materiallarni ekrandan ko'rsatish imkoniyati;

- materialni takrorlash, test va imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishda talabalar uchun tayanch ma'lumot bo'lishi mumkin bo'lgan umumlashtirish va tasniflash sxemalaridan foydalanish imkoniyati;
- ma'ruza materialini o'qitishga interfaol elementlarni kiritish (ma'ruza davomida ma'ruzachining xulq-atvoridagi o'zgarishlar; 3D modellar va 3D rekonstruksiyalardan foydalanish);

Tibbiyot institutida odam organizmining topografik anatomiyasini o'rganish ko'plab muammolar bilan bog'liq bo'lib, ulardan biri ko'rgazmali qurollar va anatomik modellarning etishmasligidir. Muammo ho'l preparatlarni tayyorlash uchun murda materialining etishmasligi sababli yanada murakkablashadi [5].

Internetda inson anatomiyasini, shu jumladan topografik anatomiyani o'rganishning barcha turdagi innovatsion usullarini tavsiflovchi yuzlab saytlar mavjud. Hozirgi vaqtda inson tanasi tuzilmalarini 3D modellashtirish usuli biz uchun istiqbolli hisoblanadi [3, 4, 14]. Ushbu usulning ijobiy tomonlari nimalardan iborat?

Birinchi, mamlakatimizdagi barcha tibbiyot oliy o'quv yurtlarida ho'l preparatlar va murda materiallari mavjud emas. Ta'kidlanishicha, anatomik teatrsiz yaxshi shifokor ham, jarroh ham bo'lmaydi. Klinikaga yo'l anatomik teatr orqali o'tadi, deb bejiz aytilmagan. Shuning uchun anatomik tuzilmalarning 3D modellari tabiiy preparatlardan foydalanishni ko'p yoki kamroq darajada o'rnini bosish imkonini beradi. Hozirgi to'liq kompyuterlashtirish davrida bu hech qanday qiyinchilik va muammo tug'dirmaydi. Bugungi kunga kelib, har bir o'quv xonasi dasturlar o'rnatilgan shaxsiy kompyuter bilan jihozlangan. O'qituvchi katta monitor yoki televizorga ulangan kompyuterdan foydalanib, talabalardan mavzuni so'raydi yoki ularga mavzuni tushuntiradi.

Ikkinchi, anatomik tuzilmalarning elektron 3D modellaridan foydalanish, o'qituvchiga ho'l preparatlardan foydalanmasdan mavzuni talabalarga tushunarli shaklda yoritib berishga imkon beradi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra yangi murda materialini olish mumkin emas, shu sababli kafedrada hech qanday "birlamchi manba" ya'ni murda materiali yo'q. Talaba yoki o'qituvchi kompyuter sichqonchasini aylantirish orqali, a'zo va to'qimalarni turli burchaklardan ko'rishi mumkin bo'lgan 3D tuzilmalar ancha uzoq vaqt xizmat qilishi mumkin, bu esa o'z navbatida iqtisodiy jihatdan foydali hamdir [6, 7].

Uchinchi, har bir talaba o'z kompyuteriga turli mavzudagi anatomik tuzilmalarning elektron 3D modellari fayllarini yozib olishi va o'zi uchun qulay bo'lgan vaqtda topografik anatomiyani mustaqil o'rganishi hamda bilimini oshirishi mumkin. Hozirda kafedralarda anatomiya va topografik anatomiya fanlaridan Pirogov sto'li mavjud [3].

Innovatsion usullarni joriy etishning yana bir ko'rinishi, o'quv jarayonida rentgen anatomiyaning vizual tasvirlarini - inson tanasining turli sohalari topografiyasi bo'yicha inson hayoti davridagi ma'lumotlarni keng qo'llashdir. Shu maqsadda kafedra kompakt-diskdagi KT/MRT tasvirlari arxivini yaratishi kerak [11, 13, 15, 16]. Rentgen anatomiya ma'lumotlaridan anatomik materialga qo'shimcha

sifatida foydalanish, a'zo va to'qimalarning fazoviy munosabatlarini idrok etishni osonlashtiradi va an'anaviy usullar bilan o'rganish qiyin bo'lgan hududlarning topografiyasini o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Xulosalar

1. Multimedia tizimi kabi eng yangi o'quv qo'llanmalari o'quv materialini taqdim etish shakllarini turlicha qilish imkonini beradi.
2. Multimedia taqdimotlari o'qituvchining vaqtini sezilarli darajada tejaydi, ishbilarmonlik muhitini yaratadi, fikrlashni kuchaytiradi, fanni o'rganish motivatsiyasini va talabalarining o'quv materialini o'zlashtirish sifatini oshiradi.
3. Operativ jarrohlik va topografik anatomiya fanini o'rganish tibbiyot oliygohlari talabalaridan ko'p miqdorda ko'rgazmali o'quv qurollaridan foydalanishni talab qiladi.
4. O'qitish samaradorligini oshirishga qaratilgan turli xil usullardan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ularning har biri o'ziga xos didaktik funktsiyani bajaradi va faqat ulardan kompleks foydalanish bizni maqsadga yaqinlashtiradi. Bu o'z navbatida bo'lajak shifokorlarda keng qamrovli fikrlashni shakllantirish va to'g'ri topografik tashxis qo'yishga imkon yaratadi.

REFERENCES

1. Гибадуллина Ф.Б., Хидиятов И.И. Особенности преподавания на кафедре оперативной хирургии и хирургической анатомии // Международный журнал экспериментального образования. – 2019. – № 4. – с. 212-214.
2. Каган И.И. Современная клиническая анатомия, проблемы ее преподавания и развития в России. Морфология. 2016;149(1):96-99.
3. Колсанов А.В., Иванова В.Д., Гелашвили О.А., Назарян А.К. Интерактивный анатомический стол «Пирогов» в образовательном процессе. Оперативная хирургия и клиническая анатомия (Пироговский научный журнал). 2019;3(1):39-44.
4. Макаров И.В., Жиров В.В., Колсанов А.В., Галкин Р.А., Сидоров А.Ю., Хохлова Д.О. Использование предоперационного 3d-моделирования в диагностике и хирургическом лечении третичного гиперпаратиреоза. Новости хирургии. 2019;27(3)307-317.
5. Околокулак Е.С., Гаджиева Ф.Г., Бойко С.Л., Спасюк Т.И. Современные подходы к преподаванию анатомии человека в медицинском университете. Вышэйшая школа: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. 2018;4(126):20-23.
6. Дыдыкин С.С., Васильев Ю.Л. Современные цифровые методы обучения в клинической анатомии / Журнал: Оперативная хирургия и клиническая анатомия 2019, Т.3, №4, с.34-41

7. Филимонов В.И., Новиков Ю.В., Гагарин В.В., Кочергин А.Ф., Абакшина М.Н. Совершенствование преподавания топографической анатомии с использованием средств виртуальной реальности. *Морфология*. 2019;5:85-87
8. Фомин Н.Ф. Проблемы подготовки профессорско-преподавательского состава анатомических кафедр в свете собственного и зарубежного опыта / Н. Ф. Фомин // Вестник российской военно-медицинской академии, 2016. № 2 (54). С. 254-256.
9. Чиркин А.А. Размышления о доказательной педагогике. Педагогические инновации: традиции, опыт, перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. Витебск: ВГУ; 2010.
10. Benly P. Teaching methodologies on anatomy-a review. *J Pharm Sci Res*. 2014;6:242-243.
11. Deng X, Zhou G, Xiao B, Zhao Z, He Y, Chen C. Effectiveness evaluation of digital virtual simulation application in teaching of gross anatomy. *Ann Anat*. 2018;218:276-282.
12. Louw G, Eizenberg N, Carmichael SW. The place of anatomy in medical education. *Amees Guide*. 2009;36:373-386.
13. Singh V, Kharb P. A paradigm shift from teaching to learning gross anatomy: meta-analysis of implications for instructional methods. *J Anatom Soc India*. 2013;62:84-89.
14. Wesencraft KM, Clancy JA. Using Photogrammetry to Create a Realistic 3D Anatomy Learning Aid with Unity Game Engine. *Adv Exp Med Biol*. 2019;1205:93-104. https://doi.org/10.1007/978-3-030-31904-5_7
15. Wilson AB, Brown KM, Misch J, Miller CH, Klein BA, Taylor MA, Goodwin M, Boyle EK, Hoppe C, Lazarus MD. Breaking with Tradition: A Scoping Meta-Analysis Analyzing the Effects of Student-Centered Learning and Computer-Aided Instruction on Student Performance in Anatomy. *Anat Sci Educ*. 2019;12(1):61-73.
16. Zafar S, Zachar J. Evaluation of Augmented Reality Application for Learning Dental Anatomy as a Novel Educational Tool. *Eur J Dent Educ*. 2020. <https://doi.org/10.1111/eje.12492>